

CUESTIONARIO PENSAMIENTO FUNCIONAL

Nombre:

Email (institucional):

INTRODUCCIÓN

Todas tus respuestas son valiosas ya que forman parte de una investigación doctoral centrada en el aprendizaje de las matemáticas. Por lo tanto, te pido por favor puedas desarrollar y responder todas las preguntas a pesar de no estar seguro, ya que es muy importante. Muchas gracias por tu tiempo y disposición en participar.

INSTRUCCIONES

- Dispone de **60 minutos** como máximo para responder todas las preguntas.
- Intentar utilizar **lápiz grafito y goma de borrar**.
- **No** está permitido el uso de **calculadora** o cualquier otro aparato electrónico que realice los cálculos por ti, así no distorsionas los resultados que queremos recabar.
- Al seleccionar la respuesta correcta, marque con una **cruz X**.

Pregunta 1

Escriba la función de la siguiente gráfica:

Función:

$f(x) =$

Pregunta 2

Considere la siguiente función $f(x) = -\frac{x}{8} + 1$. Calcule el valor de $f(x)$ cuando $x = -16$

Pregunta 3

Considere la siguiente función $g(x) = -5x + 2$. Calcule el valor de x cuando $g(x) = 27$

Pregunta 4

Considere la siguiente función $f(x) = 3x + 4$ ¿Cómo cambia $f(x)$ cada vez que la variable x aumenta una unidad? Explique brevemente.

Pregunta 5

Escriba la función de la siguiente gráfica:

Función:

$f(x) =$

Pregunta 6

Considere la siguiente función $f(x) = -x^2 + x - 2$. Calcule el valor de $f(x)$ cuando $x = -2$

Pregunta 7

Considere la siguiente función $g(x) = 2x^2 - 3$. Calcule el valor de x cuando $g(x) = 29$

Pregunta 8

Considere la siguiente función $f(x) = 2x^2$ ¿Cómo cambia $f(x)$ cuando la variable x se duplica? Explique brevemente.

Pregunta 9

Escriba la función de la siguiente gráfica:

Función:

$f(x) =$

Pregunta 10

Considere la siguiente función $f(x) = -2^x - 5$. Calcule el valor de $f(x)$ cuando $x = 3$

Pregunta 11

Considere la siguiente función $g(x) = 4^x + 2$. Calcule el valor de x cuando $g(x) = 66$

Pregunta 12

Considere la siguiente función: $f(x) = 2^x$. ¿Cómo cambia $f(x)$ cada vez que x aumenta 1 unidad? Explique brevemente.

Preguntas 13, 14 y 15

La siguiente tabla muestra el **precio** de un producto el cual depende de la cantidad de **kilos** que se quieran comprar. **Rellene** los datos que faltan en la tabla y **justifique** su respuesta con sus propias palabras:

Kilogramos	Precio en pesos
0,5	375
1,5	1.125
2,5	1.875
3	
	3.750

Pregunta 16, 17 y 18

Un grupo de amigos planea alquilar una cabaña para pasar un fin de semana. Han encontrado un lugar que cobra un precio **total fijo**, sin importar cuántas personas vayan. La siguiente tabla muestra el **costo por persona** dependiendo del **número de personas** que se unan al viaje. **Rellene** los datos que faltan en la tabla y **justifique** su respuesta con sus propias palabras:

Número de personas	Costo por persona
2	\$100.000
4	\$50.000
	\$40.000
8	

Pregunta 19

Una compañía distribuidora de energía eléctrica cobra mensualmente un **cargo fijo** de \$2.400 y \$80 por kWh (kilowatt hora) de consumo. Si en los meses de invierno se superan los 200 kWh, se aplica un **recargo**, por lo que se cobrarán \$130 por cada kWh de **exceso**.

¿Cuál de las siguientes funciones permite calcular el **total** que se debe pagar en un mes de invierno por x kWh consumidos, si el consumo durante ese mes fue **mayor** que 200 kWh?

- (a) $C(x) = 2400 + (200 \cdot 80) + 130(x - 200)$
- (b) $C(x) = 2400 + (200 \cdot 80) + 130x$
- (c) $C(x) = 2400 + 130(x - 200)$
- (d) $C(x) = 2400 + 130x$

Pregunta 20

Miguel depositó \$500.000 el año 2022, a una tasa de un 2% de interés compuesto anual. ¿Qué gráfica representa **mejor** el crecimiento de su capital?

Pregunta 21

¿Cuánto dinero tendrá Miguel luego de **dos años** bajo las mismas condiciones?

Pregunta 22

Las siguientes gráficas esbozan una **posible relación** entre dos variables. Seleccione una alternativa para cada gráfica en donde exista una relación que se **ajuste de mejor manera** al gráfico esbozado. **Solo existe una alternativa correcta por gráfica.**

Figura 1

- (a) Conversión de dinero entre US-Dólar y Pesos Chilenos.
- (b) La variación del ancho de un rectángulo y la longitud del mismo.
- (c) El tiempo que tarda en caer un objeto y la velocidad que lleva.
- (d) Tiempo utilizado en un parquímetro y el costo asociado a ese tiempo.

Alternativas figura 1

Pregunta 23

Figura 2

- (a) Rapidez de un automóvil y el tiempo que tarda en recorrer cierta distancia.
- (b) La edad en años de una persona y la medida anual de su estatura.
- (c) El tiempo que tarda en caer un objeto y la velocidad que lleva en cada momento.
- (d) Conversión de dinero entre Pesos Chilenos y US-Dólar.

Alternativas figura 2

Pregunta 24

A continuación, se esbozan gráficas de distintas funciones:

¿Qué gráfico pertenece a las funciones que aparecen en la tabla? Escribe la letra de la gráfica perteneciente a cada función en la columna derecha de la tabla. Ten en cuenta que hay **dos gráficos extras**, por lo que solo cinco de los siete son correctos:

Función	Alternativa de la Gráfica
$f(x) = 0,5x + 2$	
$g(x) = 2 - x$	
$t(x) = x^2$	
$c(x) = \frac{1}{x}$	
$m(x) = 2^x$	

¿Cuál de las siguientes situaciones se ajusta de mejor manera a la función dada?

Pregunta 25

$$f(x) = 1250x$$

- (a) Hay 1250 m^3 de arena.
- (b) El tiempo que tarda un deportista en trotar 1250 metros, depende de su velocidad.
- (c) Una población con 1250 habitantes, aumenta en 1250 habitantes por año.
- (d) Para llenar el tanque de bencina de un auto, una persona debe pagar 1250 pesos por litro de combustible.

Pregunta 26

$$g(x) = -2x + 30$$

- (a) En un túnel de 30 m de largo. Cada día se excavan 2 metros más que el día anterior.
- (b) Una vela tiene una altura de 30 cm y cada hora se queman 2 cm de altura.
- (c) Un niño tiene 30 tarjetas coleccionables y cada mes compra 2 tarjetas.
- (d) En una cuenta internacional aparece que se deben 2 dólares, pero luego ingresan 30 dólares.

Pregunta 27

En una carrera de ciclismo el grupo que lidera se dirige hacia una pequeña colina. ¿Qué gráfico puede representar de mejor manera la velocidad de los ciclistas en función del tiempo al pasar sobre la colina?

Pregunta 28

¿Cuál de las siguientes historias puede ser mejor representada por la gráfica? Marque con una cruz la respuesta que usted considere correcta.

(a) Tomás va de camino a la escuela. De repente se da cuenta de que ha olvidado su calculadora. Por lo tanto, vuelve corriendo a casa, coge la calculadora y tiene que darse prisa para llegar a tiempo a la escuela

(b) Romina y Manuel están haciendo una excursión en bicicleta. Después de un tiempo, Manuel ha pinchado y necesita arreglar el neumático. Para recuperar el tiempo perdido, Romina y Manuel conducen a mayor velocidad durante la distancia restante

(c) El Sr. Araya compra acciones. Primero, el precio de las acciones sube mucho. Luego no cambia durante algún tiempo. A continuación, el precio vuelve a subir, pero no con tanta fuerza como antes. El Sr. Araya podría ahora vender sus acciones con beneficio

Se encienden dos velas con distinta altura, pero fabricadas con el mismo material. El siguiente gráfico muestra como pierden altura al quemarse en determinado tiempo:

Pregunta 29

¿Cuál era la altura de la **VELA 1** después de 4 minutos?

Pregunta 30

¿En qué momento las velas tenían la misma altura?

Pregunta 31

¿Cuánto vario la altura de la **VELA 2** entre los minutos 2 y 5 aproximadamente? Explicar brevemente.

Pregunta 32

¿Qué vela pierde altura más rápido? Justificar su elección brevemente.

Pregunta 33 y 34

Dos recipientes son llenados con agua, la cual es vertida de **manera uniforme** en cada uno como muestra la imagen. **Esboce** una gráfica para cada recipiente, que permita representar el cambio de la altura del agua a medida que pasa el tiempo. Escriba el **nombre** de las **variables** en cada uno de los ejes.

Recipiente 1

Recipiente 2

